

QORAQALPOQ SUR QORAKO'L QO'YLARINI MAHSULDORLIGINING NAMOYON BO'LISHI

D.S.Bazarova

tayanch doktorant,

A.X.Xatamov

q.x.f.d. (PhD), katta ilmiy xodim

Qorako'lchilik va cho'l ekologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti

E-mail: asror.xatamov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15957129>

Annotatsiya. Maqolada qoraqalpoq sur qorako'l qo'ylarini mahsuldorligining namoyon bo'lishi, ularning mahsuldorlik xususiyatlarini oshirishda olimlarning olib borgan tadqiqot ishlari, rangbarangliklari, olib borilgan naslchilik ishlari natijasida yaratilgan zavod tiplari to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: qorako'l qo'yi, qoraqalpoq suri, seleksiya, zavod tiplari, rangbaranglik, barra teri, mahsuldorlik.

Аннотация. В статье приведены сведения о проявлении продуктивности овец каракалпакской сур каракульской породы, научно-исследовательской работе, проводимой учеными по улучшению их продуктивных качеств, их расцветки, а также о созданных в результате проведенной селекционной работы заводских типах.

Ключевые слова: каракульские овцы, каракалпакский сур, селекция, заводские типы, расцветки, смушка, продуктивность.

Qorako'l qo'ylarining vatani O'zbekiston hududi hisoblanib, qorako'l qo'ylari mahaliy aholi seleksiyasi asosida yaratilgan va urchib kelingan. Mamlakatimiz hududining 20 mln dan ortiq qismi yaylovlari hisoblanib, shundan 16-17 mln qismida cho'l mintaqasi joylashgan. Qorako'l qo'ylari boshqa qishloq xo'jaligi hayvonlaridan farqli ravishda juda qimmatli biologik xususiyatga ega bo'lib, ular juda keskin konsenental cho'l sharoitida, o'simlik qoplami siyrak, sho'r suvli, qurg'oqchil yaylovlarda, yoz, kuz va qish fasllarida mutlaqo ko'k ozuqalarni iste'mol qilmasdan, urchish, tez yetiluvchanlik, jadal o'sish va rivojlanish xususiyatlarini saqlagan holda, juda qimmatli mahsulotlar (qorako'l teri, go'sht, jun, po'stinbop teri va sut) berish xususiyatiga ega [12].

Qorako'l qo'ylari o'zining turli tuman mahsuldorligi bilan chorvachilikda alohida o'rin tutadi. Ularning eng asosiy mahsuloti bu barra terilari hisoblanib, bu terilar o'zining rangbarangliklari, gullarining xilma-xilligi, gullarning hosil qiladigan rasmining aniqligi va chiroyligi, ipaksimonligi, yaltiroqligi, yengil va

pishiqligi bilan ajralib turadi. Ushbu terilardan tikilgan buyumlarga talab yuqori. Bundan tashqari qorako'l qo'ylaridan jun, go'sht va sut mahsulotlari olinadi.

Qorako'l qo'ylari zot tiplari orasida qoraqalpoq suri rangbarangliklarining takrorlanmas jozibadorligi, nafis gullari va jun qoplamlarining mayinligi tufayli jahon ahamiyatidagi mashhur teri (mo'yna) beruvchi zot tipi hisoblanadi.

Qorako'l qo'ylarining jun tolasi qoradan oqgacha bo'lgan rangbarangligi bilan ajralib turadi. Ular orasida eng chiroyli va qimmatli terilar, jun-tola uzunligi bo'ylab notekis pigmentlanishi natijasida hosil bo'lgan sur rangli terilar hisoblanib, jun tolasining ostki qismi to'qroq uchi esa och rangda bo'ladi. qoraqalpoq sur qo'ylari ichida eng o'ziga xos ranglari bular po'lati sur, shamchiroqgul, o'rik gul va qamar surlar ekanligini yozgan va ularga quyidagicha ta'rif bergan [6, 7]:

Po'lati sur - jun tolalarining ostki qismi tim qora, uchlari po'latisimon;

Shamchiroqgul - jun tolasining ostki qismi qora, uchlari oq;

O'rikgul - jun tolalarining ostki qismi qora yoki to'q jigarrang, o'rta qismi sarg'ish rang, uchlari oq sarg'ish;

Qamar sur - jun tolalarining ostki qismi to'q jigarrang, uchlari tillasimon. O'z navbatida qamar rangli terilar 3 ta variatsiyaga bo'linadi.

Qizil qamar - jun tolasi ostki qismi qora qo'ng'ir yoki qoramtir, ustki qismi intensiv qizil rangda bo'ladi;

Ochiq qamar - jun tolasining ostki qismi qoramtir, ustki qismi sarg'ish rangda bo'ladi;

Qora qamar - jun tolasining ostki qismi qora rangda, ustki qismi qo'ng'ir qizil ranga sekin o'tishi bilan tavsiflanadi.

Ko'pgina olimlar 1986 yildan buyon qoraqalpoq sur qorako'l qo'ylarining seleksiyasi bilan shug'ullanib keladilar. Olib borilgan samarali seleksiya ishlari natijasida 2002-yilda Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida qoraqalpoq surining "To'rtko'l" zavod tipi va 2021-yilda Navoiy viloyati Nurota tumanida "Istiqlol qorako'l naslchilik" MChJda qoraqalpoq sur qorako'l qo'ylarining "Nurota" zavod tipi yaratilgan.

Qoraqalpog'istonda qoraqalpoq sur qo'ylarining rang, rangbaranglik xususiyatlari, ifodalanishi, o'tish keskinligi, jun tolalarining pigmentlanishi, gul ko'rsatkichlari, ularning namoyon bo'lish darajalarini o'rganish bo'yicha Yu.Djumaniyozov, R.U.Turgunbayev, Q.D.Ochilov, A.A.Urimbetov, Z.A.Seytmusayeva va boshqalar tomonidan tadqiqot ishlari amalga oshirilgan.

Qorako'l qo'ylari strukturasi murakkab xarakterga ega bo'lib, ushbu strukturaning bir elementi bo'lgan barra terilari o'z ichiga 10 dan ortiq rang, 30

dan ortiq tus va rangbarangliklar, 4 ta gul tipi (yarim doira qalamgul, qovurg'asimon, yassi, o'siqgul), gul shakllari va boshqa bir qator ko'rsatkichlarni qamrab olgan.

Qoraqalpoq sur qo'zilarining jun-tola uzunligi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'satdiki, qoraqalpoq sur rangining jun tola uzunligi sezilarli farq qiladi. Eng kalta jun tolasi oyoqlarida bo'lib, birinchi sinfga mansub yassi tipli shamchiroqgul surda ($10,4 \pm 0,44$), qamar sur ($10,5 \pm 0,50$), po'lati sur ($10,6 \pm 0,64$) va o'rikgulda ($10,7 \pm 0,35$) farqlanishi kuzatilgan [9].

Adir sharoitida qoraqalpoq sur qorako'l qo'ylarini iqlimlashtirish jarayonida etologik tiplari va go'sht mahsuldorligining o'zaro bog'liqligi o'rganilgan, olingan natijalar bo'yicha birinchi etologik tip qo'ylarining so'yim og'irligi ($19,6 \pm 0,40$) hamda so'yim chiqimi (49,5%) yuqori bo'lishi qayd etilgan. Birinchi guruh ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha mos ravishda ikkinchi guruhdan 1,3 kg va uchinchi guruhdan esa 1,8 kg yuqori bo'lgan [11].

Sut mahsuldorligining yuqori yoki past bo'lishi ko'pgina omillar, jumladan qo'ylarning oziqlanish va semizlik darajasi, yoshi hamda boshqa qator omillarga bog'liq. Yaxshi ozuqa sharoiti sutdorlikni ko'paytiradi. Shu bilan birga, yuqori semizlikdagi qo'ylar sutdorlik bo'yicha past semizlikdagi qo'ylarga nisbatan ustunlik qiladi [5].

Qo'ychilik go'sht yetishtirishning asosiy manbalaridan biri bo'lib, ishlab chiqarishda qo'ylarni ko'paytirish uchun genetik salohiyatdan to'liqroq foydalanish va uning to'liq namoyon bo'lishiga optimal sharoit yaratish kerak. Olib borilgan tadqiqot ishlarida tog'oldi yarim cho'l hududida yaylov sharoitida saqlangan kelib chiqishi turlicha bo'lgan qo'chqorchalarning so'yim oldi tirik vazni bir-biridan farq qilgan. Jaydari zotiga mansub qo'chqorchalarning qorako'l zotidagi o'z tengqurlariga nisbatan 4,3 kg yoki 11,5% ga ustunligi aniqlangan, duragay qo'zilar esa qorako'l qo'zilarini 3,0 kg yoki 10,6 % ga ortga qoldirganligini kuzatgan [1].

Qoraqalpog'iston Respublikasining To'rtko'l tumanidan Navoiy viloyati Nurota tumaniga olib kelingan qoraqalpoq sur qorako'l qo'ylari yangi sharoitda yaxshi iqlimlashib, o'zining hayotchanlik, moslashuvchanlik hamda mahsuldorlik xususiyatlarini yuqori darajada namoyon qilganligi kuzatilgan [3].

Qoraqalpog'iston Respublikasining Taxtakopir tumanida qoraqalpoq sur qorako'l qo'ylarining tarqalish arealini kengaytirish, biologik xususiyatlari, mahsuldor podasini yaratish, naslli qo'chqorlardan maksimal foydalanish hamda Qoraqalpog'iston sharoitida sur qorako'l qo'ylari mahsuldorligini oshirishning nazariy asoslari va amaliy usullarini takomillashtirish bo'yicha tadqiqotlar

nazorat va tajriba guruhlariga olib borilgan. Tajriba qo'ylarining tirik vazni tuqqandan keyin $36,49 \pm 0,42$ kg ga teng bo'lib, ushbu ko'rsatkich bo'yicha ularning ustunligi nazoratga nisbatan 1,36 kg ni tashkil etgani aniqlangan [4].

Qoraqalpoq suri avlodlarini ko'paytirishning asosiy sababi, ushbu sur tipiga mansub rangbaranglikdagi terilar boshqa rang va rangbarangliklarga nisbatan 3-4 barobar, hatto undan ham yuqori baholanadi. Shuningdek, ulardan tikilgan buyumlarga ichki va tashqi bozorda talab yuqori.

Shimoliy Qoraqalpog'iston sharoitida sur qorako'l qo'ylarini rangbarangligi bo'yicha turli variantlarda juftlashdan olingan qo'zilarida rangbaranglik ko'rsatkichlarining o'zgaruvchanlik xususiyatlarini o'rganish bo'yicha tadqiqot olib borganlar. Natijada avlodlarning rangbarangliklarga taqsimlanishida shamchiroqgul rangbartangligidagi qo'ylarni gomogen juftlash variantida shamchiroq rangbaranglikdagi avlodlar 70,0-4,58 % ni, po'lati va o'rikgul rangbaranglikdagi avlodlar 15,0-3,57 % ni tashkil etib, qamar rangbarangdagi avlodlarning uchramagani qayd etilgan [8].

Qoraqalpoq sur shamchiroqgul va o'rikgul rangbaranglikdagi qorako'l qo'ylarning jun mahsuldorligi rang-barabglik kesimida farqlanishlar kuzatilib, o'rikgul rangbaranglikkka mansub qo'ylarda jun mahsuldorligi shamchiroqgul rangbaranglikka nisbattan 4,4% ga yuqori ekanligini aniqlangan [10].

Qoraqalpoq sur qorako'l qo'ylarining "Nurota" zavod tipini ko'paytirish va mahsuldorligini yanada yaxshilash maqsadida "shamchiroqgul x shamchiroqgul" va "shamchiroqgul x po'lati" juftlash usullatini qo'llash lozimdir, chunki ushbu terilarni sotish samaradorligi yuqoriligi bilan keskin ajralib turadi va seleksiya-naslchilik ishlarini aynan shu yo'nalishdagi rang-barangliklarga qaratilsa, maqsadga muvofiq [2].

Xulosa qilib aytganda, qoraqalpoq suriga mansub qo'ylarni urchitish orqali boshqa rangdagi terilarga nisbatan yuqori baholarga sotish imkoniyatlari mavjud. Shuningdek, oziqlantirish, saqlash va parvarishlash sharoitlari bir xil sharoitda ushbu sur tipiga mansub qorako'l qo'ylarini urchitish xo'jalikning iqtisodiy barqarorligini oshirishga xizmat qiladi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduzoirova D.Yu. "Tog'oldi hududdlarida har xil genotipli qo'ylarning go'sht mahsuldorligi". Samarqand . 2022 y. 10-b.
2. Abduzoirova D.Yu., Bazarov S.R. "Nurota zavod tipidagi qoraqalpoq sur qorako'l qo'zilarining rang-barangligi va gul tiplari". \Chorvachilik va naslchilik ishi. Ilmiy-amaliy jurnal №1, 2023. 21-22 bet.

3. Bobokulov N.A., Xatamov A.X., Urimbetov A.A. “Yangi seleksion yutug‘i Qoraqalpoq sur qorako‘l qo‘ylarining “Nurota” zavod tipi”. \Chorvachilik va naslchilik ishi. Ilmiy-amaliy jurnal №2, 2022. 20-21 bet.
4. Bobokulov N.A., Urimbetov A.A. “Qoraqalpoq‘iston sharoitida sur qorako‘l qo‘ylari mahsuldorligini oshirishning nazariy asoslari”. Chorvachilik va naslchilik ishi. № 2. 2022 yil. 14-16 bet.
5. Bobokulov N.A., Urimbetov A.A. “Qoraqalpog‘iston sharoitida sur qorako‘l qo‘ylari sut mahsuldorligini oshirishdagi nazariy va amaliy usullar”. Chorvachilik va naslchilik ishi. № 3. 2022 yil. 15-16 bet.
6. Джуманиязов Ю. Д. “Каракульские овцы сур оригинальных расцветок. СБ. Племенное дело в животноводстве”. 1965. 48-57 стр
7. Джуманиязов Ю. Д. “Каракульские овцы ККАССР”: Дисс.канд. с-х наук. Самарканд, 1970. 27-120, 150-161 стр
8. Gaziyeu A., Urimbetov A.A. “Qoraqalpoq sur qorako‘l qo‘ylarini turli juftlashda avlodlarning rangbaranglik ko‘rsatkichlari”. Chorvachilik va naslchilik ishi. № 4. 2023 yil. 22-23 bet.
9. Турганбаев Р. Каракалпакский породный тип каракульских овец окраски сур. Монография . Т. 2012. 47 стр
10. Turganbayev R.U., Hojabayev A.G. “Qoraqalpoq sur shamchiroqgul va o‘rikgul rang-baranglikdagi qorako‘l qo‘ylarining jun mahsuldorligi”. Chorvachilik va naslchilik ishi. № 4. 2023 yil. 24-25 bet.
11. Хатамов А.Х. Мясная продуктивность каракульских овец каракалпакского сура различных этологических типов. «Овцы, козы, шерстяное дело», № 4. 2018 г. 26-стр.
12. Хатамов А.Х. Адир шароитида қорақалпоқ сур қоракўл қўйларининг этологияси, биологияси ва маҳсулдорлиги. //Монография. Тошкент, 2021 й. “ООО Zamin-nashr” 126 б.

